

10.5281/zenodo.13894370

Publicado em 30/12/2024

José Jonas, . de L. C. (2024) AFETIVIDADE COMO PILAR DA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM TEA: DESENVOLVENDO CONEXÕES. GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E MATEMÁTICA (GPEEM), Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.13894370.

AFETIVIDADE COMO PILAR DA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM TEA: DESENVOLVENDO CONEXÕES

José Jonas de Lima Cavalcanti

Universidade Federal de Campina Grandes - Campus Cajazeiras

jjonaslc@gmail.com

Linha de pesquisa¹: Metodologia e Práticas Pedagógicas Inclusivas para a Educação Matemática.

Resumo:

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social, impactando o processo de aprendizagem. Destarte, este artigo reflete sobre a relevância da afetividade na educação de crianças com TEA, evidenciando como a criação de vínculos emocionais com os professores podem ser facilitadores na aprendizagem. A afetividade é vista como um elemento fundamental no desenvolvimento psíquico, conforme defendido por Cavalcanti, Vygotsky, Wallon entre outros autores, que ressaltam a interdependência entre emoção e cognição. Ao proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, o professor promove maior engajamento e motivação da criança com TEA, favorecendo não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o social e emocional. Além disso, o estudo aponta para a necessidade de uma prática pedagógica inclusiva e afetuosa, com professores preparados para lidar com as particularidades de crianças autistas. A pesquisa adota uma metodologia qualitativa, com revisão bibliográfica sobre a influência do afeto no desenvolvimento cognitivo e emocional.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Afetividade. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde (MS), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento de início precoce, na primeira infância, resultante de déficits na comunicação social, interação social e movimentos

¹ A linha faz parte do Grupo de Pesquisa em Educação Especial e matemática (GPEEM) vinculado a UFPA. E-mail. grupodeestudos.iageem@gmail.com

estereotipados. Tais características influenciam de forma significativa o processo de aprendizagem e interação social do indivíduo ao longo da vida. No entanto, tais características variam de uma pessoa para outra, visto que este transtorno consiste em um espectro.

Outrossim, o termo "espectro" refere-se a uma ampla variedade de manifestações do autismo, que podem ir de casos em que uma pessoa tem um menor nível de suporte e dificuldades na socialização e comunicação até casos em que há comprometimentos mais severos, necessitando de um nível maior de suporte, que podem limitar significativamente a sua vida cotidiana. Isso significa que cada pessoa autista é única, podendo apresentar complicações e intensidades distintas. Não obstante, cabe salientar que há níveis de suporte no TEA, e não uma variação de leve ao severo quanto deficiência.

O TEA foi inicialmente descrito na década de 1940 por dois médicos. Em 1943, o psiquiatra austríaco Leo Kanner publicou um estudo sobre 11 crianças que transpareciam comportamentos sociais e emocionais atípicos, introduzindo o termo "autismo infantil precoce" em sua obra *Autistic Disturbances of Affective Contact*, publicada no *Nervous Child*, um jornal de psiquiatria infantil. Esse artigo foi o primeiro a identificar e descrever o que mais tarde seria chamado de autismo.

Mediante isto, o interesse em aprofundar-me nesta temática surgiu das experiências acadêmicas dos estágios supervisionados do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Campina Grande – Campus Cajazeiras e das vivências em sala de aula a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID no decurso de 2022 a 2024. Outrossim por ser uma pessoa que está no espectro autista e ter passado por uma educação frígida e excludente durante minha infância, revivi tais sensações ao deparar-me com alunos neurodivergentes em sala de aula, desta vez na ótica docente.

Não obstante, faz-se necessário salientar que a lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), instituiu-se a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garante o acesso à educação inclusiva e ao atendimento especializado. A lei reforça o direito das pessoas com TEA de receber um tratamento digno, respeitoso e que favoreça seu desenvolvimento no ambiente escolar. Lei esta que trouxe um avanço significativo ao reconhecer o autismo como uma deficiência, assegurando uma educação inclusiva. Com a implementação dessa legislação, o Estado brasileiro assume a responsabilidade de criar políticas públicas voltadas à inclusão, garantindo às pessoas com TEA as mesmas oportunidades que os demais cidadãos.

Partindo do pressuposto, a pesquisa objetiva-se em responder a seguinte pergunta: Qual a importância da afetividade para o processo de ensino e aprendizagem das crianças com

Transtorno do Espectro Autista? Elenca-se as contribuições assertivas do vínculo afetivo entre professor e sua criança com TEA.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 AFETIVIDADE E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: FUNDAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS COM TEA

Para entendermos a relevância da afetividade na aprendizagem do aluno com TEA, faz-se necessário, inicialmente, compreendermos o que é afetividade e sua dimensão. Afetividade refere-se às emoções, sentimentos e vínculos que uma pessoa desenvolve em suas relações interpessoais e com o mundo ao redor. Ela influencia diretamente a maneira como os indivíduos percebem e interagem com o ambiente, sendo um fator central no desenvolvimento humano. Segundo Vygotsky (1989) a afetividade é um constituinte imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, enquanto Wallon (1942) argumenta que a afetividade parte das emoções e os vínculos sociais, sendo essenciais na construção da personalidade e na interação com o mundo. Assim sendo, a afetividade e a cognição são processos que não podem ser dissociados: ambos trabalham juntos para moldar o desenvolvimento humano. Partindo sob uma perspectiva filosófica, a afetividade é a imersão entre o saber e o estar. Para o filósofo Merleau-Ponty (1999), a afetividade está intrinsecamente ligada à forma como percebemos e nos relacionamos com o mundo, visto que processo de aprendizagem envolve não apenas a mente, mas também o corpo e as emoções. Para a criança com TEA isso não é diferente, já que necessitará desta conexão para com o professor.

Vygotsky (1994) salienta em sua abordagem teórica pautada em seus estudos sobre o desenvolvimento humano, a tamanha relevância que há nos aspectos da interação social no desenvolvimento do sujeito. Nessa perspectiva, o professor deve cultivar um vínculo afetivo com seus alunos para garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. É através da afetividade que se promove a motivação para aprender, impactando positivamente o comportamento dos alunos e suas experiências educativas. A afetividade, nesse contexto, emerge como um elemento-chave para a motivação e engajamento do aluno no processo de aprendizagem. Quando os professores estabelecem vínculos afetivos com seus alunos, criam um ambiente escolar acolhedor e seguro, onde a criança se sente valorizada e compreendida.

A concepção psicogenética do desenvolvimento descrita por Henri Wallon e apontada pelas autoras Ferreira e Acioly-Régner (2010) apresentam-nos os seguintes pontos:

- a) Sua concepção psicogenética dialética do desenvolvimento apresenta uma grande contribuição para a compreensão do humano como pessoa integral, ajudando na superação da clássica divisão mente/corpo presente na cultura ocidental e dos seus múltiplos desdobramentos;
- b) Engloba em um movimento dialético a afetividade, a cognição e os níveis biológicos e socioculturais e traz contribuições para o processo ensino-aprendizagem;
- c) Valoriza a relação professor-aluno e a escola como elementos fundamentais no processo de desenvolvimento da pessoa completa;
- d) Tendo um estreito contato tanto com a psicologia como com a educação, aponta para a relação bidirecional entre essas disciplinas, antecipando as novas perspectivas de psicologia da educação [...];
- e) Apresenta uma visão política de uma educação mais justa para uma sociedade democrática [...]; (Ferreira, Acioly-Régnier. 2010, pg. 24)

A supracitada concepção oferece-nos uma perspectiva rica sobre como as emoções, as relações interpessoais e o contexto social influenciam nosso crescimento. A predita afirmação, leva-nos a refletir como a relação entre o eu e o outro é essencial para a nossa evolução. Mediante isto, faz-se importante que o professor escolar valorize a afetividade e as relações sociais na educação de crianças com TEA.

Esse ambiente de segurança emocional facilita a disposição da criança em explorar novos conceitos e enfrentar desafios, o que é particularmente importante para alunos com TEA, que podem ter dificuldades em interagir socialmente e em se comunicar efetivamente. A relação entre a afetividade e a aprendizagem é, portanto, um ciclo contínuo: o afeto promove a motivação, que, por sua vez, facilita a aprendizagem, e essa aprendizagem reforça os vínculos afetivos entre professor e aluno.

A afetividade está presente desde o nascimento, é um aspecto essencial do ser humano e influencia significativamente o seu desenvolvimento e as suas futuras relações sociais. Por isso, é fundamental que o professor cultive uma relação próxima com a criança, uma vez que o afeto seja a primeira forma de captar sua atenção. Entre as diversas metodologias educacionais, a afetividade se destaca como a mais importante, sendo o alicerce para uma educação significativa.

Faz-se mister, incentivar as potencialidades da criança, permitindo que ela manifeste diferentes emoções em suas interações sociais. No âmbito pedagógico, é crucial reconhecer o vínculo afetivo como o principal aliado do professor. O carinho e a demonstração de afeto durante o ensino despertam na criança o interesse pelo aprendizado. Essa abordagem é especialmente importante para melhorar a qualidade dos processos educativos das crianças com TEA, como ressalta Cavalcanti (2024),

O docente deve ter um olhar atencioso ao aluno com TEA, buscando oferecer condições para o seu desenvolvimento de forma afetiva, o que é fundamental na construção do processo de ensino e aprendizagem, pois a ausência da empatia e

sensibilidade fará com que o este aluno se isole e passe a ter crises, o que pode ocasionar no péssimo desenvolvimento em sala de aula (Cavalcanti, 2024, p. 09)

Ter esta sensibilidade ao aluno com TEA, ajudará não apenas a evitar uma crise, mas também identificar quando seus sinais ocorrerem. A rigidez cognitiva, seja o barulho, textura da cadeira, conteúdo excessivo, superlotação, trazendo inquietação ou até mesmo o fará isolar-se. Muitas vezes o professor não está atento a isto e acaba não sabendo lidar com tais situações. De acordo com Cavalcanti (2024, p. 09) faz-se necessário identificar e compreender as sensibilidades da criança, buscando meios com que o aluno consiga se desenvolver, seja silenciando a sala, levando-o para se acalmar na parte exterior da sala, reduzindo o conteúdo e entre outros meios para confortá-lo e acalmá-lo.

3 METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma abordagem qualitativa descritiva, com base na revisão bibliográfica de materiais acadêmicos previamente publicados sobre a importância da afetividade no processo de aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A pesquisa se propõe a investigar e analisar a relação entre afeto e cognição, buscando compreender como a criação de vínculos emocionais entre professor e aluno pode facilitar o desenvolvimento de crianças no espectro autista.

A abordagem qualitativa fundamenta-se na interação entre professor e aluno, considerando o desenvolvimento emocional e cognitivo de ambos. Essa perspectiva permite compreender como a afetividade pode influenciar positivamente o processo de ensino-aprendizagem, promovendo um ambiente mais receptivo e eficaz para o desenvolvimento acadêmico e social do aluno. Foram selecionados artigos e obras de autores como Vygotsky, Wallon, Merleau-Ponty e Cavalcanti, que discutem a importância da afetividade e da interação social no desenvolvimento humano.

Outrossim, a contribuição ao leitor ocorrerá por meio do conhecimento adquirido, com o propósito de se reinventar e resignificar a prática pedagógica de maneira afetiva como meio facilitador do processo de aprendizagem na criança com TEA. Tal metodologia busca relacionar as variáveis do tema proposto com intuito de validar os argumentos da investigação, explorada na materialização desta pesquisa. Entretanto, este artigo tem como base fontes teóricas e não inclui dados empíricos diretamente coletados com alunos ou professores.

3.1 DA INSEGURANÇA À AÇÃO: PROMOVENDO INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA

Nos parâmetros hodiernos, muitos professores enfrentam desafios ao trabalhar com alunos autistas, por vezes falta formação contínua, levando-os a se acomodarem ou até mesmo a existência de inseguranças em face dos desafios em sala de aula. No entanto, é essencial compreender que cada indivíduo no espectro possui características únicas, o que torna inadequado o uso de abordagens pedagógicas padronizadas. Valorizar essas singularidades no ambiente escolar é crucial para garantir uma inclusão efetiva, transformando a escola em um espaço de acolhimento e transformação social, onde a diversidade é celebrada e cada aluno pode se desenvolver plenamente.

Hodiernamente, os docentes temem ao atuar em uma sala de aula que haja alunos com autismo devido à falta de conhecimento e por defrontarem-se diariamente com as possibilidades de não obterem resultados positivos diante da intervenção pedagógica. Outrossim, vale salientar que, as pessoas com o TEA são únicas, cada uma com suas particularidades, logo não devem ser trabalhadas com as mesmas metodologias. (Cavalcanti, 2024, p. 08).

O professor precisa compreender e valorizar as singularidades dos alunos no espectro autista dentro do ambiente escolar, a fim de promover uma verdadeira inclusão, tornando a escola um ambiente acolhedor e capaz de gerar transformação social. Mormente a isto, Cavalcanti (2024) destaca em seu artigo “Jean Itard e o garoto selvagem de Aveyron: uma analogia às práticas pedagógicas em crianças com Transtorno do Espectro Autista” as cinco metas pedagógicas realizadas pelo médico, afim de ressignificar seus métodos para a educação de crianças com TEA na educação atual. O autor destaca as cinco metas pedagógicas de Itard, originalmente elaboradas para impulsionar o desenvolvimento do garoto chamado Victor, e que ainda podem ser adaptadas e aplicadas pelos professores na educação de alunos com TEA. A seguir, será apresentado a ressignificação destas metas, com o objetivo de contribuir na promoção de uma educação inclusiva. Cavalcanti (2024) pressinta-nos os seguintes métodos:

a) Primeira meta: socialização

Algumas crianças que estão no espectro são muito apegadas a uma rotina. Posto isto, indo para o campo da educação, a criança com TEA terá o desejo de estar em sala de aula, visto que essa ação estará presente diariamente em seu cotidiano. Mostrá-la que aprender, conviver e se relacionar com as outras crianças pode ser algo dinâmico e proveitoso, instigando-a a querer estar em sala de aula e a socializar com os colegas.

Partindo desse pressuposto rotineiro da criança, é preciso levar em conta que, criar uma praxe de interação com os outros colegas, no qual seja proposto, momentos de diálogos entre

as crianças neurotípicas² e a criança com o TEA, a fim de partilharem suas experiências do seu cotidiano, mostrando suas realidades com o intuito de promover a socialização e a empatia entre cada uma delas.

b) Segunda meta: empatia

O docente deve ter um olhar atencioso ao aluno com TEA, buscando oferecer condições para o seu desenvolvimento de forma afetiva, o que é fundamental na construção do processo de ensino e aprendizagem, pois a ausência da empatia e sensibilidade fará com que o este aluno se isole e passe a ter crises, o que pode ocasionar no péssimo desenvolvimento em sala de aula.

Ter esta sensibilidade com o aluno com TEA, ajudará não apenas a evitar uma crise, mas também identificar quando seus sinais ocorrerem. A rigidez cognitiva, seja o barulho, textura da cadeira, conteúdo excessivo, superlotação, e assim sucessivamente, trará inquietação ou até mesmo isolar-se.

c) Terceira meta: hiperfoco

É a partir dessa compreensão que o docente precisa buscar maneiras para que o aluno tenha uma aprendizagem com êxito. Posto que um jogo pedagógico deu certo com quase todos da turma, mas não com aquele aluno com TEA, ao observar isso, o professor deve buscar identificar se este aluno tem um hiperfoco (ocorre quando a pessoa com autismo tem interesses altamente focados).

Ao identificar qual é o hiperfoco da criança, seja ele algum personagem fictício, uma cor ou qualquer outro tema, faz-se necessário que o docente o use a favor para a recriação ou criação de uma atividade especial, inserindo seu hiperfoco a fim de despertá-lo e prender sua atenção, trazendo consigo uma aprendizagem com êxito.

d) Quarta meta: comunicação

Além da dificuldade na interação social e os comportamentos atípicos, a criança com TEA pode ter atraso no desenvolvimento da fala, muitas vezes levando-a a ser não-verbal. No entanto, cabe salientar que a ausência da fala não significa que a criança não se comunique, podendo compreender e responder através de gestos e expressões.

² Pessoa com o desenvolvimento neurológico típico.

O docente deve antes de tudo, precisa conhecer as necessidades e os interesses da criança com o TEA, a fim de estimulá-la através de suas predileções. O uso da imagem para associar uma palavra ou ação, facilitará no processo deste desenvolvimento, como o uso do Sistema de Comunicação por Troca de Figuras (PECS), um sistema composto por figuras selecionadas de acordo com o repertório lexical do aluno, envolvendo não apenas a substituição da fala por uma figura, mas também incentiva a expressão de necessidades e desejos.

e) Quinta meta: concentração

O comprometimento no foco e o déficit na atenção é muito comum em crianças com autismo, e desenvolver uma atividade que sustente sua atenção é desafiador para o professor. Mediante isto, a integração da ludicidade ocorre mais uma vez, o uso de jogos estimulantes da atenção são ótimos recursos, um grande exemplo é o “jogo da memória”, o docente poderá inserir a metodologia dentro deste jogo, trabalhando a anamnese dentro do conteúdo da aula. Para além do “jogo da memória”, o professor poderá trabalhar sua atenção em cima do hiperfoco do aluno, trazendo a ludicidade, mesclando com o conteúdo programado para aula.

Em suma, as cinco metas metodológicas inspiradas no trabalho de Itard são ferramentas fundamentais para promover uma educação inclusiva e eficaz para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao focar em aspectos como socialização, empatia, hiperfoco, comunicação e concentração, os professores podem criar um ambiente que respeita as particularidades do aluno, valorizando suas potencialidades. Essas metas oferecem diretrizes práticas para adaptar o ensino às necessidades individuais, proporcionando não apenas uma melhor experiência educacional, mas também contribuindo para o desenvolvimento integral e a inclusão social desses alunos no contexto escolar. A aplicação consciente dessas estratégias possibilita a construção de um espaço de aprendizagem transformador, onde todos possam aprender, crescer e se desenvolver juntos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente artigo discutiu a relevância da afetividade no processo de aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), focando na educação inclusiva e na necessidade de uma abordagem pedagógica mais humanizada. A afetividade, conforme discutida ao longo do texto, surge como um aspecto essencial para que o ensino seja efetivo,

especialmente no contexto do autismo, onde as dificuldades de interação social e comunicação demandam um cuidado pedagógico especializado.

O processo de aprendizagem para as crianças no espectro é afetado por uma série de barreiras relacionadas às suas habilidades sociais e emocionais. Crianças estas que, por vezes enfrentam dificuldades em estabelecer vínculos e interpretar as nuances sociais, o que pode resultar em um ambiente de aprendizado desafiador. A afetividade, nesse sentido, é um conjunto de valores, ao qual faz parte do ser humano. Desse modo, a afetividade enquanto parte do homem, se faz presente no processo educativo.

Ao abordar a interligação entre o desenvolvimento cognitivo e emocional, conforme discutido por Cavalcanti (2024), reforça que a afetividade no ambiente escolar desempenha um papel central na criação de um espaço de segurança e confiança. Quando a criança percebe o carinho e o interesse genuíno de seu professor, ela desenvolve uma relação de confiança que facilita a exploração de novas ideias e a superação de desafios.

Nesse contexto, a inclusão escolar não se limita à simples inserção física da criança com TEA em sala de aula, mas envolve uma reformulação da ótica docente e da prática pedagógica. É imprescindível que os educadores estejam preparados não apenas para lidar com as demandas cognitivas, mas também para proporcionar um ambiente emocionalmente seguro e afetivo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo reafirma a importância central da afetividade no processo de ensino e aprendizagem de crianças com autismo. Não obstante, a partir da análise teórica apresentada, ficou evidente que o vínculo afetivo entre professor e aluno é um fator determinante para o êxito pedagógico, especialmente no contexto da educação inclusiva. O afeto atua como uma ponte que conecta o desenvolvimento emocional ao cognitivo, facilitando a superação de barreiras que dificultam a interação social e o aprendizado formal do aluno atípico.

Ao promover um ambiente escolar acolhedor, onde a afetividade se torna o eixo das práticas pedagógicas, o professor não apenas desperta o interesse e a motivação da criança, mas também favorece o desenvolvimento de suas habilidades sociais e emocionais. Este acolhimento permite que a criança se sinta segura para explorar, experimentar e aprender, contribuindo de forma significativa para sua evolução integral.

Em suma, este estudo aponta que, para a educação de crianças com TEA ser realmente inclusiva e eficaz, o papel da afetividade deve ser colocado em destaque. A formação de vínculos afetivos e o preparo emocional dos educadores são passos essenciais para que o processo de ensino seja humanizador. A partir desta perspectiva, a educação se torna um meio

de promover o desenvolvimento integral da criança, considerando suas especificidades e garantindo o direito à aprendizagem com qualidade e respeito às suas singularidades.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista; e altera o § 3º do art. 98 da [lei nº 8.112](#), de 11 de dezembro de 1990. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 191º, 28 dez. 2012.

CAVALCANTI, José Jonas L. Jean Itard E O Garoto Selvagem De Aveyron: Uma Analogia Às Práticas Pedagógicas Em Crianças Com Transtorno Do Espectro Autista. Cajazeiras - Pb: **Even3**, 25 abr. 2024.

FERREIRA, Aurino Lima; ACIOLY-RÉGNIER, Nadja Maria. Contribuições de Henri Wallon à relação cognição e afetividade na educação. **Educar em Revista**, n. 36, p. 21-38, 2010.

MARTINS, F. **TEA: saiba o que é o Transtorno do Espectro Autista e como o SUS tem dado assistência a pacientes e familiares**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/tea-saiba-o-que-e-o-transtorno-do-espectro-autista-e-como-o-sus-tem-dado-assistencia-a-pacientes-e-familiares>>

MERLEAU-PONTY, Mauricio. Fenomenologia da percepção. Segunda edição, trad. de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. **São Paulo: Livraria Martins Fontes**, 1999.

VYGOTSKY, L. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

WALLON, H. **A evolução psicológica da criança**. 9. ed. Paris: Armand Colin, 1968.

--